

REFLEXÕES SOBRE O EAD E A SUA APLICAÇÃO DURANTE A PANDEMIA

Lucas Silva de Sousa

RESUMO

Inúmeros estudos na área da formação de professores apontam os desafios deste século em termos dos saberes, das teorias e das práticas referentes ao cotidiano docente. O presente trabalho busca instigar a reflexão da aplicação no atual momento, contexto pandêmico, e desenvolvimento do ensino a distância no País, mostrando que há muito o que se avaliar, no quesito método e metodologia, para sua devida aplicação eficaz. Busca ainda uma avaliação das habilidades docentes para o desenvolvimentos do ensino a distância através da TICs (tecnologias da informação e da comunicação), prevendo uma mudança estrutural no Ensino para os anos futuros, devido aos avanços tecnológicos e hibridismo na educação.

Palavras-chave: Ensino a Distância; Metodologia; Educação.

INTRODUÇÃO

A educação passou e passa por diversas transformações ao longo do tempo, de maneira que sempre aparecem novos modos de ensinar e aprender, com a chegada da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) no Brasil, em 2020, os cenários educativos de forma emergencial tiveram que parar as atividades presenciais e assim emergiram para a educação a distância (EAD). Abraçar novos caminhos foi a solução que a educação encontrou para que o acesso à aprendizagem continuasse acontecendo. É neste momento que o EAD aparece como um destaque no cenário educacional.

Nesse contexto, a ampliação das discussões sobre o uso eficaz do EAD acentuou-se, visto que, as ferramentas de ensino remoto estão sendo, na grande maioria dos casos, o meio, o caminho, a alternativa para que os professores consigam chegar aos seus alunos. E por meio desse novo cenário, observou-se que o ensino a distância certamente irá permanecer, e que a educação básica terá como aliado metodologias que estão sendo desenvolvidas a partir dos novos desafios que a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) trouxe à tona.

Portanto, o presente trabalho discorre sobre o EAD no contexto da pandemia, analisando um conjunto de autores, fazendo uma reflexão sobre o uso, a eficiência a disseminação e a apropriação eficaz dos recursos tecnológicos que propiciam a realização das aulas a distância. O objetivo da análise constitui em identificar os avanços e dificuldades dos profissionais da educação em relação a implementação do EAD como modo de assegurar a continuidade da aprendizagem, e abordar a importância de metodologias específicas para esta modalidade de ensino.

DESENVOLVIMENTO

A pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), no ano de 2020, renovou e ampliou o debate sobre o ensino online, o EAD, nos mostrou que a sua viabilidade é totalmente possível, desde o ensino básico até ao ensino superior, no qual já vem sendo bastante explorada à tempos. Da mesma forma, mostrou ainda que o ensino a distância tem muito o que avançar e melhorar, principalmente no quesito do achismo que a educação a distância é meramente um transformação de ensino presencial para remoto. O professor deve sempre ter em mente que o EAD é um modelo de ensino que tem metodologias e estruturas definidas e elaboradas para que o aprendizado seja efetivo.

É tranquilamente perceptível que o crescimento da educação a distância se configurou e se tornou mais viável/acessível com avanço tecnológico e a popularização dos *smartphones* e da *internet* banda larga no País. Segundo Oliveira, Figueiredo e Felix (2020) “o professor contemporâneo, que não está à margem das mudanças que a sociedade sofre em decorrência dos avanços das tecnologias, precisa constantemente remodelar sua prática docente e enfrentar os desafios de assumir novas posturas.” Ainda segundo os autores, exige-se dos professores de hoje uma série de sustentabilidades para o desenvolvimento prático da docência, que são influenciadas pelas transformações constantes das mais diversas necessidades, em que os professores e gestores precisam se adequar.

O ensino a distância durante a pandemia, mesmo que repentino, foi fundamental para o andamento do Ensino, embora tenha trago algumas dificuldades para os envolvidos, um aspecto importante passou a ser desenvolvido: a autonomia dos alunos, isso devido aos alunos serem os responsáveis pelo seu próprio conhecimento. É de se imaginar que muitos apresentaram dificuldades em administrar seu tempo e foco para se

manterem disciplinados, entra aí a figura do professor, pois autonomia não quer dizer que o aluno irá aprender por conta própria, é necessário ensiná-lo a desenvolver essa autonomia. Desta forma a modalidade de ensino entra como um marco na geração de alunos atuais.

De acordo com Haguenaer (2005) as metodologias mais eficientes no ensino presencial também podem ser desenvolvidas no ensino a distância, tais como: projetos, trabalho colaborativos, resolução de problemas, desenvolvimentos de competências, autonomia, pró-atividade, entre outros. Essas metodologias só não devem ser aplicadas da mesma maneira, pois as formas de comunicação são diferentes e as estratégias de ensino devem incorporar essas formas. A grande missão do professor hoje é a de estar preparado ou se preparar para tornar suas aulas atrativas, instigantes e interessantes, e o ideal é a utilização de metodologias ativas, pois possibilita o protagonismo dos alunos no desenvolvimento do seu conhecimento e assim contribui para sua autonomia.

Fonseca e Mattar (2017), ao desenvolver um trabalho de revisão de literatura a respeito de metodologias ativas aplicadas à educação a distância, publicadas entre 2006 e 2016, afirmam unanimidade que as metodologias ativas promovem a autonomia do estudante. Os autores Borges e Alencar (2014) ao tratarem do mesmo assunto afirmam que a sua utilização favorece a autonomia do estudante e desperta sua curiosidade, estimulando que os mesmos tomem decisões individuais e coletivas. Fonseca e Mattar (2017) em seu trabalho, ressaltam ainda que o modelo tradicional de ensino não cabe mais à educação contemporânea. O ensino de hoje está cada vez mais híbrido e misturado independentemente se as instituições de ensino queiram ou não, e mesmo que as instituições optem por um caminho de mudanças progressista ou de mudanças profundas, ainda assim há inserção de metodologias ativas, pois deve se focar no desenvolvimento do aluno. (MORAN, 2015).

O ensino é um processo educativo que envolve a transmissão de conhecimentos, informações ou esclarecimentos úteis e indispensáveis à educação. Já educação, é o processo que visa o desenvolvimento por meio da aplicação de métodos próprios. A principal diferença entre o ensino e a educação a distância está diretamente ligada à interação entre os envolvidos e a construção do conhecimento em conjunto. O EAD, ensino a distância, é essencial a troca de conhecimentos entre os alunos, tutores e

professores, porém essa modalidade não garante automaticamente a usabilidade de metodologias ativas, é preciso planejamento e desenvolvimento.

É preciso pensar nas habilidades e conhecimentos que os professores e gestores de instituições de ensino necessitam para o desenvolvimento efetivo do EAD. Em primeiro lugar a capacitação dos professores na usabilidade das TICs (tecnologias da informação e da comunicação) para que possam adotar estratégias que sejam efetivas pedagogicamente, em segundo lugar vem a preocupação em fornecer aos estudantes um ensino de qualidade. Tais habilidades devem, em sua maioria, ser pautadas no melhor uso possível das ferramentas digitais disponíveis, possibilitando: aprendizagem personalizada com foco no aluno; maior motivação com o uso da tecnologia; educação mais abrangente; e uma maior imersão na educação.

Embora tenha-se muitas estratégias e ferramentas que possam ser aplicadas a modalidade de ensino a distância, a pandemia deixou em voga a dificuldade que muitos professores e alunos tiveram para o andamento do ensino. No que refere aos professores, e instituição no geral, a principal dificuldade se mostra na familiaridade com as tecnologias educacionais e sua empregação. Aos alunos, Moran (2013) destaca que a maior dificuldade é a de estimulá-los a serem pesquisadores e não somente realizar tarefas, principalmente devido aos alunos terem consigo a lógica escolar tradicional. Segundo Haguener (2005) as Novas Tecnologias Digitais nos dão a oportunidade para se repensar a educação e substituir as metodologias e estratégias arcaicas.

Os alunos estão profundamente enraizados nos modelos de ensino tradicionais, o que dificulta a implementação das metodologias ativas; quando os alunos constroem a sua aprendizagem de uma forma autônoma, independente e responsável, sentem-se elementos ativos do processo de ensino-aprendizagem e da sua própria formação. (SARDO, 2007, p. 180-181).

Após a pandemia, possivelmente, a educação do futuro, será pautada cada vez mais no hibridismo da educação presencial com o EAD, pois o grande reflexo deste momento foi a preparação e adaptação que professores, alunos e instituições tiveram para que o Ensino não parasse. Quem reforça essa ideia é diretora do LabData¹, da FIA, Alessandra Montini em entrevista para o jornal Estadão ao dizer que a tecnologia é uma grande aliada a educação e ajudou a minimizar os efeitos negativos da pandemia e que

¹ Centro de Excelência que atua nas áreas de ensino, pesquisa e consultoria em análise de informação utilizando técnicas de Big Data e Inteligência Artificial.

após esse período não se deve retroceder. “O desafio que escolas de ensino básico e superior enfrentarão daqui em diante é de manter um equilíbrio entre aulas presenciais e uso de ferramentas tecnológica”, nas palavras de Montini.

Neste contexto, percebe-se que com a evolução ascendente das TICs, provoca mudanças na sociedade, principalmente no mundo do trabalho, pois exige dos profissionais competências de adequação através da vivência no processo de construção do conhecimento (OLIVEIRA et al, 2020). A educação a distância funciona hoje como um grande catalisador, idealizador e multiplicador de conhecimento, porém é preciso método e metodologia para o seu desenvolvimento eficiente, e com o atual cenário tecnológico de mudanças repentinas a educação precisa andar lado a lado da tecnologia.

CONCLUSÃO

Sem dúvidas, as transformações que atingem as escolas neste cenário de pandemia vem modificando a atividade docente para atender as novas formas de construção do saber. Ocorre, então, uma quebra de paradigma e a construção de um novo modelo de escola, um novo cenário para a sala de aula e uma serie de novas habilidade exigidas dos professores e dos alunos. Este novo perfil de professores, estão aliados ao ensino a distância para que possam estar a serviço de uma educação que atenda efetivamente as demandas da população no contexto atual de distanciamento social.

Portanto, o EAD foi um grande aliado para a manutenção do direito a aprendizagem, e trouxe consigo um grande desafio, partindo de uma estrutura educacional que está preparada apenas para reproduzir conhecimentos, da forma tradicional a qual foram traçados. Neste cenário, a única maneira de lidar com essas mudanças de maneira responsável é promover estudos para compreendê-las. O reconhecimento de uma estrutura educacional cada vez mais tecnológica, e dos novos modelos de sala de aula apontam a necessidade de incluir na formação de professores as habilidades e competências para lidar com esse novo cenário educacional.

REFERÊNCIAS

BORGES, Tiago Silva; ALENCAR, Gidélia. **Metodologias ativas na promoção da formação crítica do estudante: o uso das metodologias ativas como recurso didático na formação crítica do estudante do ensino superior.** Cairu em Revista, ano 3, n. 4, p.119–143, jul./ago. 2014.

FONSECA, Sandra Medeiros; MATTAR, João. **Metodologias ativas aplicadas à educação a distância: revisão de literatura.** Revista Educação a Distância e Práticas Educativas Comunicacionais e Interculturais, São Cristóvão-SE, v. 17, n. 2, p. 185-197, 2017.

HAGUENAUER, C. **Metodologias e estratégias na educação a distância.** Laboratório De Pesquisa em Tecnologias da Informação e da Comunicação - LATEC, 02p. 2005.

MACEDO, Fausto. **O futuro da educação no mundo pós-pandemia.** Estadão, São Paulo, 10 de jul de 2020. Disponível em: <<https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/o-futuro-da-educacao-no-mundo-pos-pandemia/>>. Acesso em: 19 de jan de 2021.

MORAN, José Manuel. A educação a distância, mais focada em pesquisa e colaboração. In: FIDALGO, Fernando (Org.). **Educação a Distância: meios, atores e processos.** Belo Horizonte: CAED-UFMG, 2013. p. 39–51.

_____. Mudando a educação com metodologias ativas. In: SOUZA, Carlos Alberto de; MORALES, Ofélia Elisa Torres (Org.). **Convergências midiáticas, educação e cidadania: aproximações jovens.** Ponta Grossa, PR: UEPG/PROEX, 2015. (Coleção Mídias Contemporâneas, v. 2). p. 15–33.

OLIVEIRA, A. J. F. de, FIGUEIREDO, C. A. D. de M., & FELIX, N. M. R. (2020). **Metodologias ativas na formação de professores da modalidade de ensino a distância.** Revista Paidéi@ - Revista Científica de Educação a Distância, 12(21), 168–180.

SARDO, Pedro Miguel Garcez. **Aprendizagem baseada em problemas em reanimação cardiopulmonar no ambiente virtual de aprendizagem Moodle®.** 2007. 226p. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007.